

Menor fallecido a consecuencia de la diarrea en Copainalá. Fuente: Casa de la Cultura de Copainalá.

Crónica de las epidemias en Copainalá y el modo de combatirlas durante 1900-1914

Chronicle Copainalá epidemics and how to combat them during 1900-1914

Mtro. Martínez Ruiz Óscar Janiere*

Resumen

El artículo muestra cuáles fueron las principales epidemias que asolaron al municipio de Copainalá en los primeros años del siglo XX, y cómo la falta de administración sobre la vacuna exacerbó los efectos negativos para el control de las epidemias. Además, se destacan las acciones que el gobierno estatal implementó con el fin de erradicar las enfermedades que se convirtieron en epidemias peligrosas para la salud.

Palabras clave: viruela, epidemia, vacuna, salud pública, cordones sanitarios.

Summary

The article shows what were the main epidemics that devastated the city of Copainalá in the early twentieth century and how the lack of administration of the vaccine exacerbated the negative effects for the control of epidemics. Also it highlights the actions the state government implemented in order to eradicate diseases that have become hazardous to health epidemics.

Keywords: smallpox epidemic , vaccine , public health, sanitary

Introducción

A finales del siglo XIX, Chiapas experimentó el azote de diversas enfermedades infecciosas;

*Maestro en Historia Contemporánea, adscrito al Departamento de Investigación del Patrimonio. Conecult, Chiapas.

muchas de éstas se convirtieron en epidemias difíciles de erradicar debido a la ineficiente administración de las vacunas. En el municipio de Copainalá, la lucha contra los padecimientos se llevaba a cabo en condiciones de por sí difíciles que evidenciaron una débil y desorganizada defensa sanitaria. De ahí que la hipótesis central de este artículo considere que en los primeros años del siglo XX, las enfermedades virales constituyeron el principal problema de salud en Copainalá. De todos los padecimientos infecciosos la viruela fue la más mortífera, al presentarse constantemente en el municipio, sin que pudiera controlarse cuando se tornaba epidémica. Sólo después de 1914 el gobierno estatal comenzó una nueva organización en el combate contra las epidemias.

Situación geográfica

Copainalá es actualmente un municipio zoque perteneciente a la región económica III de Mezcalapa, limita al norte con los municipios de Francisco León y Ocoatepec, al este con Coapilla y Chicoasén, al sur con San Fernando y Berriozábal, y al oeste con Tecpatán. La topografía es sumamente accidentada, compuesta por cerros y montañas escarpadas. El clima, muy caluroso en verano, pero de mayo a agosto entra en un periodo de lluvias torrenciales que propicia el desarrollo de enfermedades gástricas. Toda la región donde se ubica Copainalá es rica en mantos subterráneos y ríos perennes.

El nuevo siglo

A finales del siglo XIX Chiapas se encontraba dividida en departamentos conformados por diversas municipalidades. Copainalá fungió como cabecera del departamento de Mezcalapa hasta 1915. La jefatura política instalada en esa cabecera no sólo administraba los recursos financieros de todos los ramos, sino que en su jefe político recayeron las primeras acciones de combate contra las enfermedades infecciosas en Mezcalapa¹.

En la estructura administrativa del gobierno estatal, el principal órgano encargado de la salud fue la Inspección General de Salubridad Pública, que emitía recomendaciones acerca de cómo combatir las epidemias. Para dar seguimiento a estas acciones preventivas, cada municipio constituía las Juntas Locales de Sanidad con ingenieros, médicos y doctores conocidos de la región, quienes participaban de manera honoraria sin recibir sueldo alguno. Aunque no existía un marco jurídico y normativo que respaldara las

¹Las municipalidades que formaban parte del Departamento del Mezcalapa eran: Quechula, Tecpatán, Chicoasén, Tapalapa, Ocoatepec, Ixhuitán, Pantepec, Tapilula, Magdalenas, San Bartolomé Solistahuacán, Osumacinta y Coapilla.

actividades de las juntas de sanidad, sus atribuciones podían ser tan amplias que les permitían organizar subvenciones públicas entre la gente para financiar la lucha contra la enfermedades.

Según la historia de Copainalá la epidemia más importante en la segunda mitad del siglo XIX ocurrió en 1898, cuando la viruela se desarrolló rápidamente hasta dejar un total de 164 muertos en un breve periodo. Durante la infección la linfa vacunal escaseó en todo el estado y sólo algunos tubos llegaron al municipio, la mayoría estaba contaminada debido a la falta de medios para preservarla. Este problema orilló al establecimiento de cordones sanitarios entre municipalidades, por ser la medida más eficaz para detener momentáneamente el avance de la epidemia.

El gobierno estatal, por su cuenta, ya había generalizado la vacuna glicerizada contra la viruela²; sin embargo, no todos los municipios la aceptaban ni la recibían en óptimas condiciones debido al clima caluroso y la falta de buenos caminos. Como no hubo una campaña adecuada de vacunación, o quizás existían muchos inconvenientes para adquirir la vacuna variolosa, la viruela se expandió rápidamente hacia Tecpatán, Quechula y Magdalenas. A consecuencia de las muertes que dejó la epidemia en 1898, dos años después, el ayuntamiento de Copainalá solicitó nuevas vacunas variolosas y que su aplicación se declarase obligatoria en todo el municipio. Esta última petición no tuvo el eco deseado entre las autoridades estatales.

Tiempo después, entre 1901 y 1902, surgieron brotes de paludismo sobre las riberas más pobres de Copainalá. Como la enfermedad se había esparcido también en diferentes partes del estado las autoridades administrativas destinaron \$3,000.00 para combatirla, pues la consideraron un mal endémico en muchos lugares (Martínez, 2013). En México el Consejo Superior de Salubridad señaló que la cifra de enfermos había llegado a los 8,859 en tan sólo dos años.

A nivel municipal sucedió que muchos casos de paludismo fueron diagnosticados como fiebre amarilla o viceversa, debido a la estrecha relación que existía entre ambos padecimientos. Hasta ese momento el remedio más cercano para combatir las fiebres palúdicas era la vacuna experimental contra la fiebre amarilla, que una comisión nacional nombrada por la cámara de senadores perfeccionaba desde abril de 1885³. La vacuna definitiva sería creada por Max Theiler hasta 1937.

²Archivo Histórico del Estado de Chiapas (en adelante AHECH), Periódico Oficial del Estado, 16 de septiembre de 1899; las vacunas glicerizadas eran aquellas obtenidas de las costras que, recién recolectadas, se sumergían en glicerina neutral estéril.

³Archivo Histórico de la Cámara de Senadores (en adelante AHCD), Diario de los Debates, 12 de mayo de 1885.

Al no contar con una vacuna contra el paludismo las autoridades estatales decidieron implementar acciones profilácticas en todos los municipios. En Copainalá, por ejemplo, se asearon calles, desecaron pantanos y charcas negras, donde se creía que el mosquito transmisor de la enfermedad podía reproducirse; incluso en los reportes de la época se advierte cómo la vacuna contra la viruela se empleó para tratar de contrarrestar el paludismo, desde luego, con resultados que debieron ser negativos. Varios historiadores han señalado ya cómo en nuestro país, algunos médicos ignorantes quisieron utilizar esta linfa variolosa contra otras enfermedades creyéndola una panacea (Malvido y Lugo, 1994).

Para tratar de disminuir el desarrollo de epidemias en la región zoque, en 1905 el gobierno estatal envió una remesa de linfa variolosa a Copainalá, y la junta local de sanidad la inoculó también en niños enfermos de paludismo. En poco tiempo el número de palúdicos en el municipio disminuyó de manera natural, mientras tanto las autoridades estatales participaron en las reuniones médicas nacionales, con el fin de actualizar los métodos de combate contra las enfermedades epidémicas. Un año después el gobierno estatal suspendió la compra de vacunas contra la viruela y abasteció de equipos quirúrgicos a los hospitales de Chiapa y San Cristóbal^{IV}.

Durante los años siguientes las epidemias virales no se presentaron en el municipio de Copainalá, únicamente las fiebres intermitentes aumentaron entre la población hasta que fueron consideradas como una epidemia. Aunque se desconocía exactamente el origen de estas fiebres, una explicación es que las plagas de langostas coadyuvaron a su incremento, debido a que miles de insectos morían ahogados sobre ríos y pozos, contaminando el agua de consumo humano. Estas aguas infectas eran bebidas por los pobladores provocándoles enfermedades gastrointestinales que tuvieron como síntoma principal la fiebre. Hay que recordar que después de las invasiones de langostas ocurridas en el estado de Chiapas durante 1852-54, 1882-83 y 1885, sobrevinieron enfermedades gastrointestinales en lugares como el Soconusco, San Bartolomé, Chiapa de Corzo, etcétera. Incluso, en 1883 la Secretaría de Fomento federal informaba de la relación directa que siempre existió entre la llegada de langostas a Chiapas y el cólera^V.

Hacia 1909 la situación sanitaria se mantuvo comprometida en casi todo el municipio de

^{IV}AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 16 de septiembre de 1905.

^VMéxico, *Gobierno federal, Informe que la Comisión para el estudio de los medios más adecuados para la destrucción de la langosta rinde a la Secretaría de Fomento, México, Imprenta de Francisco Díaz de León calle de Lerdo [1883]. pp.110-180.*

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA.
NOTICIA de la mortalidad ocasionada por el tifo y la viruela y número de personas vacunadas en el Estado, durante la parte trimestral del año de 1906.

Departamento y Población.	Primera Vacuna.		Segunda Vacuna.		Tercera Vacuna.		Cuarta Vacuna.	
	Terc.	Vacuna.	Terc.	Vacuna.	Terc.	Vacuna.	Terc.	Vacuna.
Tuxtla		119		214				115
La Libertad		286						274
San Cristóbal		157		65		6		111
Chiapa								83
San Juan								60
San Andrés								400
La Florida								
Tercera	643		280		115	6		510

En copia. Tuxtla Gutiérrez, Agosto de 1907.—López, Srío. Genl.

El Periódico Oficial del Estado publicando los resultados de una campaña de vacunación en 1906. Fuente: Archivo Histórico de Chiapas.

Copainalá. Parece ser que las enfermedades epidémicas continuaron siendo el principal problema de salud pública frente a una desorganizada defensa sanitaria. Ante la terrible realidad que experimentaban muchas municipalidades, doctores destacados como Delfino Chacón, Manuel Castillejos, José Magaña Peón, Juan G. Saldaña y Bernardo Martínez Baca, consideraron necesario impulsar nuevas estrategias para favorecer la vacunación en el estado. Gracias a la intervención de este grupo el gobierno de Chiapas acordó una subvención mensual para que el Consejo Superior de Salubridad en México abasteciera de vacunas al estado (Martínez, 2013). Y es que el Centro Vacunógeno en Torreón, Coahuila, iniciaba la producción de linfa proveniente de bovinos infectados, empleada con muy buenos resultados en muchos estados de la república.

Durante los primeros años del siglo XX la lucha contra las epidemias en Copainalá se podía considerar atrasada debido a que se prefirió el aseo público en lugar del desarrollo de vacunas y nuevos métodos para la inoculación. La limpieza de calles, patios, plazas, etcétera, se creyó un atenuante para el contagio de las enfermedades que tenían un origen viral; sin embargo, estas acciones estaban basadas en las teorías miasmáticas de la época, es decir, que explicaban el contagio de los padecimientos a partir de las corrientes de aire que arrastraban grandes males como la viruela. Así ocurrió con la clausura de panteones en el estado, por ejemplo, al considerarlos corruptores del aire (Contreras, 2011). Hay que señalar además, que después de una epidemia de viruela muchos cuerpos en los panteones yacían insepultos con las pústulas sangrantes, lo que alimentaba la idea de un contagio inducido por el aire.

La lucha continúa

A finales de septiembre de 1909, la Inspección de Salubridad informó que en varias regiones del estado surgieron brotes de viruela, sarampión e influenza española. Copainalá albergó varias de estas enfermedades, pero no resultaron tan mortíferas como la tos ferina que comenzó a multiplicarse peligrosamente, causando la muerte de muchos niños. En respuesta, el jefe político de Mezcalapa implementó los cordones sanitarios y una campaña tardía de vacunación antivariolosa en la cabecera departamental (Martínez, 2013).

De nueva cuenta hubo deficiencias en la manipulación de la linfa, lo que hace pensar en un estado de atraso para los encargados de las medidas sanitarias, debido a que la vacuna variolosa en Chiapas se conocía desde 1821, es decir, todavía a principios del siglo XX se ignoraban muchos aspectos de la vacunación variolosa, prueba de ello era que aún se seguía aplicando para otros padecimientos.

Poco después el gobierno estatal repartió folletos de cómo aplicar correctamente la vacuna contra la viruela, enfatizando en el lavado de manos antes de su inoculación y en la preservación de los tubos. No obstante todas las medidas profilácticas que se venían adoptando, al iniciar 1910 las epidemias de sarampión y tos ferina se desarrollaron en Copainalá causando estragos de consideración.

En 1911 la viruela y el sarampión surgieron nuevamente en ranchos, fincas y riberas rurales de Copainalá. La tos ferina fue la única enfermedad que llegó hasta la cabecera municipal sin convertirse en una epidemia letal. Mientras tanto la falta de reglamentos sanitarios contribuyó al deficiente combate contra las enfermedades. Esta carencia a nivel municipal sobrellevaba al desconocimiento científico de los métodos y en consecuencia al error humano. Recordemos que muchas veces quienes participaban en la vacunación no eran precisamente médicos, además carecían de las herramientas necesarias. En consecuencia muchas vacunas variolosas se desperdiciaron.

La Inspección General de Salubridad en el estado estaba decidida a erradicar la viruela en la región Mezcalapa, motivo por el cual en 1912 promovió la creación de un centro de vacuna humanizada en Copainalá, al cual se le enviaron 20 tubos con linfa variolosa (Martínez, 2013). Después de una campaña de prevención contra la viruela pudieron evitarse algunos brotes de la temida enfermedad. Pero es muy probable que los cordones sanitarios fuesen las medidas más eficaces para impedir el ingreso de personas contagiadas a Copainalá. La epidemia finalmente terminó por desarrollarse en otros lugares como Quechula y Tecpatán^{VI}; en

^{VI}AHECH, Sección Gobernación, tomo XIX, exps. 210-229, 1913.

esta ocasión no fueron las vacunas sino el aislamiento lo que salvó al municipio de la epidemia de viruela.

Hacia una nueva reorganización

De acuerdo con el informe del jefe político de Mezcalapa, emitido el 15 de agosto de 1913, la situación sanitaria en el departamento fue buena debido a la ausencia de epidemias; sin embargo, después del informe varias mangas de langostas cayeron sobre los campos de Copainalá, provocando la infestación de las aguas y el aumento de las enfermedades gástricas y febriles (Martínez, 2013). Al igual que en 1906 las fiebres resurgieron como un mal generalizado, la única diferencia era que el mayor número de muertos se encontraba en la cabecera municipal y no en las riberas rurales. La descomposición de miles de acridios fomentó el crecimiento de bacterias que amenazaban la salud pública. Más aún cuando el municipio era atravesado históricamente por la langosta centroamericana; siempre a la llegada de la plaga ocurría un aumento de las enfermedades febriles y gastrointestinales en el municipio. El inspector general de salubridad en el estado, el Dr. Bernardo Martínez Baca atribuyó el desarrollo de estas enfermedades a la falta de medidas más científicas y el uso de nuevas tecnologías.

Al costado izquierdo del jefe de familia, una menor con el estómago visiblemente inflamado a consecuencia de lombricoides, una enfermedad muy común entre los niños de Copainalá. Año de 1910. Fuente: Archivo General del Estado. AH/F/009.

Hasta ese momento la viruela siguió considerándose como la enfermedad más importante en toda la región de Mezcalapa. Con la agitación política en el estado resurgieron los contagios entre la

población, muchos grupos armados comenzaron a formarse provocando que el virus de la viruela se propagara por todo el territorio. Entonces el gobierno estatal aceptó reemplazar la vacuna de tipo humana por la animal, lo que constituyó un paso importante en torno al combate de la viruela. La novedosa medida permitiría contar con suficiente linfa e impulsar a tiempo las campañas de vacunación en los municipios. Con la experiencia de Michoacán frente a la epidemia de viruela, la aprobación de la Academia de Medicina de México y del Consejo Superior de Salubridad, el gobierno estatal decidió reemplazar el suero humanizado por el de tipo animal (Martínez, 2013). La información respecto a los beneficios no es del todo clara en la documentación de la época, pero existe constancia de mayor disponibilidad de los sueros para todos los estados de la república.

Al iniciar 1914 el ayuntamiento de Copainalá informó que la campaña de vacunación variolosa no pudo llevarse a cabo debido a que carecieron de tubos. (Martínez, 2013). La epidemia de viruela ya se había extendido por toda la región de Mezcalapa, y de acuerdo con el visitador departamental que inició su recorrido durante ese año, la situación sanitaria ameritaba una nueva campaña de vacunación; sin embargo, según los resultados obtenidos sólo en Copainalá, la última dotación de vacunas no surtió los efectos deseados. Contrariamente, hubo quejas en torno a la administración de las vacunas y la falta de personal para aplicarlas en todo el departamento. Poco antes de la revolución en Chiapas, el gobierno estatal respondió inmediatamente frente a la contingencia y compró 150 tubos con linfa vacunal pagando \$37.50^{vii}. Sin embargo, la acción más sobresaliente fue tomada por el gobernador del estado el general Bernardo A. Z. Palafox, quien declaró obligatoria la vacuna en el estado. El proyecto de ley fue aprobado ante la XXVIII Legislatura del Congreso local el 27 de febrero de 1914. Este decreto establecía la implementación de certificados para todos los individuos vacunados, así como las certificaciones de salud en las escuelas. Más importante era el artículo 3° que señalaba la obligación de establecer un propagador y conservador de la vacuna en cada municipio, debidamente nombrado por el gobierno del estado que preferiría a los médicos titulados. Destacaba el hecho también de que las acciones de vacunación en el estado no sólo se hicieron obligatorias, sino que en adelante contarían con un presupuesto propio y la facultad de cosechar nueva linfa desde los municipios.

Después del 2 de diciembre de 1914 inició la guerra civil chiapaneca entre tropas constitucionales y finqueros del centro del estado. En este

contexto bélico las campañas de vacunación se vieron afectadas y el contagio de las enfermedades aumentó por todo el estado gracias a las huestes armadas. Sin embargo, la modificación al marco jurídico abrió las posibilidades de fortalecer el combate contra las enfermedades epidémicas en todo el estado. El ayuntamiento de Copainalá nombró a su primer propagador el 20 de marzo de 1914 y con ello comenzó su propia organización para erradicar la viruela, principalmente. Es posible que todavía tuvieran que pasar algunos años más para que los beneficios de este nuevo marco jurídico pudieran reflejarse en las acciones de salud pública municipal.

Referencias

- Cramaussel, V. C. (2008). La lucha contra la viruela en Chihuahua. *Relaciones* 29,(114). Recuperado desde: <http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/114/pdf/chantalCramaussel.pdf>
- Malvido, E. y Lugo, C. (1994). Las epidemias en la ciudad de México, 1822-1850. En *La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX. Economía y estructura urbana*, (pp. 303-364). México: Instituto Dr. José María Luis Mora.
- Martínez Ruiz, O. (2013). *Obras públicas y transformación sanitaria en Copainalá, 1887-1938*. Tuxtla Gutiérrez, CONACULTA/ CONECULTA.
- México, Secretaría de Fomento. (1883). *Informe que la Comisión para el estudio de los medios más adecuados para la destrucción de la langostarina rinde a la Secretaría de Fomento*, México: Imprenta de Francisco Díaz de León.
- Utrera, Contreras, J. (2011). *Entre la insalubridad y la higiene. El abasto de agua en los principales centros urbanos de Chiapas, 1880-1942*. CONECULTA.

Fuentes primarias de archivo

- AHCDS, *Diario de los Debates*, 12 de mayo de 1885.
- AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 16 de septiembre de 1899.
- AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 16 de septiembre de 1905.
- AHECH, *Sección Gobernación*, tomo XIX, exps. 210-229, 1913.
- AHECH, *Sección Gobernación*, tomo VII, exps. 97-120, 1914. ●

^{vii}AHECH, *Sección Gobernación*, tomo VII, exps. 97-120, 1914.